

ТОШКЕНТ ШАҲРИНИНГ ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШГА ДОИР ҚЎШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Эргашев Санжар Эркин ўғли

Тошкент Архитектура Қурилиш Институти (ТАҚИ) 1-босқич магистранти, Тошкент,
Ўзбекистон

Илмий раҳбар - а.ф.н., доцент М.С.Усманов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994855>

Аннотация. Шаҳарларни лойиҳалаш ва уларни реконструкция қилиш жараёни турар жой ҳудуди, саноат ҳудуди ва аҳолининг асосий серқатнов жойлари ўртасида энг қулай транспорт алоқаларини яратиш билан бевосита боғлиқ.

Калим сўзлар: транспорт тизими, тадбирлар, йўл ҳаракати хавфсизлиги.

Шаҳарнинг транспорт тизimini тўғри лойиҳалаш, унинг магистрал кўча ва йўллари, жамоат транспортини жойлаштириш шаҳарнинг бош тархини ишлаб чиқиш жараёнида бир қанча режавий, композицион, транспорт ва иқтисодий кўрсаткичлар ҳамда шаҳарнинг аҳоли жойлашиш тизимида туган ўрнига кўра лойиҳаланади.

Аҳоли яшаш жойидан ишлаш жойигача ва асосий серқатнов бўлган (шаҳар маркази, вокзаллар, парклар ва ҳоказо) ҳудудларигача бўлган масофани босиб ўтишда энг кам вақт сарф этишини таъминлайдиган транспорт тармоғини лойиҳалаш шаҳарсозликда энг муҳим масалалардан биридир. Бунда тармоқнинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари, ҳаракат хавфсизлиги шартлари, транспорт ва пиёдалар ҳаракатининг қулайлиги ҳисобга олиниши лозим [3].

Тошкент шаҳри ҳудудининг кенгайиши, урбанизация жараёнлари, транспорт оймагининг кўпайиши ҳам шаҳар учун бир қатор ноқулайликларни юзага келтирмоқда.

Тошкент шаҳар транспорт тизимида бир қатор муаммоларни учратамиз. Улар қуйидагилардан иборат:

- мавжуд ер усти жамоат транспортини ҳаракат таркиби эскирганлиги йўловчи ташиш хизматларига бўлган талабнинг тўлиқ қондирилишига салбий таъсир кўрсатмоқда;
- кўча ва чорраҳаларда жамоат транспортини ҳаракатига устуворлик берилмаганлиги, ҳаракат таркибининг етишмовчилиги ва унинг техник носозликлар сабаб туриб қолиши натижасида йўловчиларнинг автобусларни кутиб туриш вақти 25 — 30 дақиқани ташкил этмоқда;
- жамоат транспортини турлари ва йўналишларини боғловчи транспорт-ўтиш боғламалари етарли даражада ривожланмаган;
- автобус оралиқ бекатлари инфратузилмаси хавфсизлик, қулайлик ва шаҳарсозлик нормаларига жавоб бермайди;
- автомобил йўл бўйи тўхташ жойларининг ҳозирги кундаги бетартиб ҳолати тирбандликларни юзага келтириб, транспортнинг ўртача ҳаракатланиш тезлигининг пасайишига олиб келмоқда;
- йўналишсиз такси фаолияти қонунчилик билан етарли даражада тартибга солилмаган;
- Тошкент метрополитени ҳаракат таркибининг эскирганлиги натижасида турли хил технологик ҳолатлар содир бўлишига олиб келмоқда;

- жамоат транспорти корхоналари фаолиятини молиялаштириш ишлари бугунги кун талабларига жавоб бермайди;
- йўл ҳаракатини ташкил этиш тизимининг мукамал эмаслиги сабабли йўллар ва чорраҳаларда транспорт оқими тўғри тақсимланмаган ҳамда тирбандликлар даражаси юқори, йўл-транспорт ҳодисалари сони ортиб бормоқда.

Юртимизда Тошкент шаҳар жамоат транспорти тизимини ривожлантириш бўйича концепция илгари сурилмоқда. Ушбу концепция 2025 йил муддатигача пойтахт аҳолиси ва меҳмонларининг сифатли, оммабоп ва хавфсиз транспорт хизматларига ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш ҳамда йўловчиларга қулай ва хавфсиз ҳаракатланиш муҳитини яратиш учун жамоат транспорт тизимини комплекс ривожлантиришнинг мақсад, вазифалар ва устувор йўналишларини белгилайди [1-3].

1-расм. Кўча-йўл тизимида транспорт ҳаракати тармоғини лойиҳалашдаги ечимлар.

Тошкент шаҳар жамоат транспорти тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари этиб қуйидагиларни келтириш мумкин:

- ✓ жамоат транспорти тизимини унинг барча турларини узвий боғлаган ҳолда комплекс ривожлантириш, аҳолининг жамоат транспортдан фойдаланиш даражасини камида икки баробарга ошириш;
- ✓ жамоат транспорти инфратузилмасини ривожлантириш, метрополитен тармоғини кенгайтириш, замонавий транспорт - ўтиш боғламаларини ҳамда намунавий лойиҳалар асосида автобус бекатларини ташкил этиш, жамоат транспорти ҳаракатига устуворлик бериш учун чорраҳа ва кўчаларни қайта лойиҳалаштириш;
- ✓ ташувчиларни молиялаштириш тизими ва тариф сиёсатини такомиллаштириш орқали соҳа корхоналарини молиявий соғломлаштириш ҳамда хусусий сектор улушини икки баробарга ошириш;
- ✓ велосипед ва бошқа транспорт турларини ривожлантириш, жумладан, пиёдалар ва велотранспорт учун қулай ҳаракатланиш йўлакларини, велосипедларни ижарага бериш ва улар учун махсус турар жойларни ташкил этиш;
- ✓ рақамли технологиялар ва инновацион ёндашувларни кенг қўллаган ҳолда транспорт воситалари ҳаракатини бошқаришнинг интеллектуал (“ақлли чорраҳа”, “ақлли автобус” ва “ақлли бекат”) тизимларини жорий этиш ҳамда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш;

✓ жамоат транспорти ҳаракат таркибини замонавий, экологик тоза автобуслар, жумладан электробуслар билан янгилашдан иборат.

Тошкент шаҳар жамоат транспорти тизимини 2025 йилгача ривожлантиришнинг мақсадли кўрсаткичларига мувофиқ:

➤ йўловчи ташишлар умумий ҳажмида жамоат транспортининг улушини ҳозирги 21 фоиздан 43 фоизга ошириш;

➤ жамоат транспортида кунлик йўловчи ташиш ҳажмини камида икки баробарга ошириш;

➤ жамоат транспортининг ҳаракатланиш ўртача оралиқ интервалини 2 баробарга камайтириш;

➤ жамоат транспортининг янги тармоғи асосида 159 та автобус йўналишларини, жумладан 11 та магистрал, 14 та ҳалқа, 92 та боғловчи ва 42 та етказиб берувчи йўналишларни босқичма-босқич жорий этиш;

➤ бир транспорт туридан бошқа транспорт турига қулай ва тезкор ўтиш учун 16 та замонавий транспорт-ўтиш боғламаларини ташкил этиш;

➤ намунавий лойиҳа асосида 1160 та автобус бекатларини реконструкция қилиш лойиҳа таклифлари ишланмоқда.

Шаҳарда 4 мингдан ортиқ кўча мавжуд бўлиб, уларнинг узунлиги 5 900 км, шундан автомагистраллар — 462 км, асосий кўчалар — 445 км, шоҳ кўчалар — 464 км, ҳалқа кўчалар 1 481 км, ишлаб чиқариш ҳудудларидаги кўчалар — 145 км ва маҳаллий аҳамиятдаги кўчалар — 2 896 километрни ташкил этмоқда.

Шаҳарда автомобил транспорти воситалари сони 638 840 тани ташкил этиб, ҳудудлардан кунига ўртача 150 мингдан ортиқ автотransпорт воситалари кириб-чиқмоқда [4].

2-расм. Кўча-йўл тизимида мураккаб транспорт ҳаракати тармоғини лойиҳалашдаги ечимлар.

550 та светофор ва 40 мингта йўл белгилари мавжуд бўлиб, улар ёрдамида транспорт ва пиёдалар ҳаракати тартибга солинади. 115 та светофор ягона рақамлаштирилган марказ томонидан бошқарилмоқда.

Концепциянинг асосий мақсади аҳолининг жамоат транспортдан фойдаланиш даражасини камида икки баробарга ошириш, йўловчиларга қулай ва хавфсиз ҳаракатланиш муҳитини яратиш ҳамда транспортнинг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш орқали шаҳарда экологик ҳолатни яхшилашдан иборат (2-расм).

Шаҳар йўловчи транспорти йўналишларининг янгиланган тизимини яратишда жамоат транспортда тўрт турдаги янги йўналишлар (магистрал, ҳалқа, боғловчи ва етказиб берувчи) тармоғи босқичма-босқич жорий этилади.

Магистрал йўналишлар — шаҳарнинг чекка ҳудудларини марказ билан боғловчи ва йўловчилар манзилларига тез вақт оралиғида етиб олишларини таъминловчи йўналишлар. Бундай йўналишлар йўловчилар оқими катта бўлган йўналишларда ташкил этилиб, уларда йўловчилар амалдаги автобус йўналишларига нисбатан 10 — 15 дақиқа тезроқ вақтда манзилларига етиб олишлари мумкин.

Магистрал йўналишлар ташкил этилиши билан Тошкент шаҳрининг барча туманлари пойтахт маркази билан 11 та асосий йўналиш ёрдамида узвий равишда боғланади. Магистрал йўналишлар учун ҳаракат таркибининг юқори тезликда ҳаракатланишини таъминлаш учун алоҳида йўлаклар ташкил этилиши лозим.

Ҳалқа йўналишлар — ҳаракати ҳалқа йўли бўйлаб ташкил этилган йўналиш бўлиб, йўловчиларга ҳалқа йўналиши бўйича жойлашган ҳудуд ва бекатларгача етиб олиш имкониятини беради.

Ҳалқа йўналишлар ташкил этилиши билан Тошкент ҳалқа йўлларини ва туманларини 14 та автобус йўналиши орқали узвий боғлаш режалаштирилган. Ҳалқа йўналишлар учун ҳаракат таркибининг юқори тезликда ҳаракатланишини таъминлаш учун алоҳида йўлаклар ташкил этилиши мумкин.

Боғловчи йўналишлар — магистрал йўналишлар ва метро бекатларини, туманда жойлашган тураржой мавзелари, ижтимоий объектлар, аэропорт, темир йўл ва автовокзаллар, бозорларни бир-бири билан узвий боғлайдиган йўналишлар. Бундай йўналишлар 92 та йўналишдан иборат бўлади.

Етказиб берувчи йўналишлар — ёрдамчи йўналиш сифатида, аҳолини бошқа автобус йўналишларига, метро бекатларига, транспорт-ўтиш боғламаларига ва ижтимоий объектларга қисқа вақтда етказиб боради. Бундай йўналишлар 42 та йўналишдан иборат бўлади.

Янги йўналишлар тармоғининг жорий этилиши жамоат транспорти турларини ўзаро боғлаш орқали ташувлар самарадорлигини ошириш, йўловчиларнинг манзилларига қулай ва тез етиб бориши натижасида шахсий транспорт воситасига нисбатан жамоат транспортдан фойдаланиш даражаси оширилади [2].

3-расм. Кўча-йўл тизимида мураккаб транспорт ҳаракати тармоғини лойиҳалашдаги ечимлардан лавҳалар.

Жамоат транспорти ҳаракат таркибини замонавий транспорт турлари билан янгилашда харид қилинадиган автобусларнинг табиий газ ёки электр қувватида ишлайдиган двигателлар билан жиҳозланганлиги, ногиронлиги бўлган шахсларни ташишга мўлжалланганлиги, кондиционер, автобус салоида бекатларни ва йўналишларни кўрсатиб турувчи ёзма ҳамда овозли эълон қилиб борадиган электрон таблолар, хавфсизликни таъминлаш мақсадида видеокузатув камералари, йўлқира ҳақини автоматлаштирилган тўлов тизими ёрдамида тўлаш учун валидаторлар ва бошқа қулайликлар билан жиҳозланганлиги инобатга олиниши лозим.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.02.2022 йилдаги ПҚ-111 сонли қарори.
2. ШНҚ 2.05.02-07. Автомобильные дороги. Тошкент-2008.
3. Исамухамедова Д.У., Исмаилов А.Т., Хотамов А.Т. “Инженерлик ободонлаштириш ва транспорт”. Тошкент. ТАКИ, 2009.
4. <https://lex.uz/docs/5847479>
5. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya*, 288.
6. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
7. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
8. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.

9. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
10. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
11. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
12. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
13. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL*, 209-214.
14. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
15. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
16. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
17. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
18. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报(自然科学版)*, 48(12).
19. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
20. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
22. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
23. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
24. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
25. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.